

Síntesis de rotores moleculares esteroidales con etisterona y 3,17-diacetato noretisterona como estatores

*P.K. Camarillo Reyes, J. M. Rivera-Villanueva, L.A. Alfonso-Herrera, A. Hernandez, D.J Ramírez Herrera**
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, UV, Prolongación Oriente 6, No. 1009, Colonia
Rafael Alvarado, C.P. 94340 Orizaba, Veracruz, México
**quim_herr@yahoo.com.mx*

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el siguiente trabajo se analizan las interacciones supramoleculares que determinan las posibilidades de movimiento en rotores moleculares con estatores basados en compuestos esteroidales. Para ello se sintetizó un rotor molecular basado en etisterona; mediante DRX en monocristal y cálculos computacionales se determinaron las posibilidades de dinámica molecular, encontrándose una barrera de rotación cercana a los 120 KJ/mol. Dicha barrera es demasiado grande para permitir la rotación, sin embargo, el análisis de los resultados cristalográficos revela que esta gran barrera de rotación está relacionada a las interacciones supramoleculares causadas por los grupos funcionales unidos a las posiciones 3, 10 y 17 del núcleo esteroide. Como alternativa para suprimir estas interacciones se decidió sintetizar un nuevo rotor molecular basados en el derivado acetilado de noretisterona, el cual fue caracterizado detalladamente mediante diferentes técnicas espectroscópicas.

Palabras clave: rotor molecular, noretisterona diacetato, rotador, estator

Abstract

In this work is analyzed the role of supramolecular interactions in the dynamic of molecular rotors. For this, it was synthesized a molecular rotor with a stator based on Ethisterone. Using XRD in single crystal and computational calculations was determined the possibilities of dynamic molecular. The rotation barrier was calculated in 120 KJ/mol, which is too large to allow the molecular dynamic. However, the analysis of crystallographic data show that this greater rotation barrier is related with the supramolecular interaction caused by the functional groups attached to the 3, 10 and 17 positions of the steroidal core. Therefore, as alternative to eliminate these interactions were acetylated the position 3 and 17 of norethisterone, which was completely characterized by different spectroscopy methods.

Key words: molecular rotor, norethisterone diacetate, rotator, stator.

Introducción

Los rotores moleculares anfidinámicos son compuestos químicos que en estado cristalino tienen la capacidad de emular la estructura y el comportamiento dinámico de un giroscopio [1], Figura 1. De acuerdo con la terminología propuesta por Michl et al., la parte de la estructura que tiene movimiento se conoce como rotador, mientras que la parte estática se conoce como estator [2]. Debido a que el estator tiene un papel importante en la dinámica de un rotor molecular, se han explorado diferentes tipos de compuestos como estatores: grupos trietilo, [3] triptycenos, [4] MOF's [5] y esteroides [6-7]. Particularmente, nuestro grupo de investigación está interesado en el estudio de estatores esteroidales debido al gran impedimento estérico que genera su gran tamaño (característica favorable para la dinámica del rotador), su estructura rígida y su química bien conocida [1].

El empaquetamiento cristalino de los compuestos esteroidales está fuertemente influenciado por la formación de enlaces de hidrógeno clásicos y no clásicos ($O-H \cdots O$, $C-H \cdots O$, y $C-H \cdots \pi$) [8], estas interacciones suelen decidir si el rotador tendrá la capacidad de rotar en el estado sólido [9] y generalmente se analizan mediante DRX en mono cristal [9-10] o métodos computacionales [11]. Si bien, es conocido que las interacciones supramoleculares pueden decidir si un rotor tendrá dinámica molecular en el estado sólido, la alteración de estas interacciones mediante modificaciones químicas en los estatores ha sido poco estudiada.

En este trabajo se analizan las interacciones supramoleculares más influyentes en la barrera de rotación de un rotor molecular basado en etisterona, una vez detectadas las interacciones que limitan la dinámica molecular, se

synthesized a steroid derivative without the functional groups that led to the inappropriate arrangement for the molecular dynamics in the solid state.

Figura 1. representación de un rotor molecular y comparación con un giroscopio

Metodología

Materiales

Los espectros de RMN de ^1H y RMN de ^{13}C se determinaron en los espectrómetros JEOL® Eclipse 270, BRUKER® 300, JEOL® Eclipse 400 y JEOL® ECA 500 utilizando como disolvente cloroformo deuterado. Los desplazamientos químicos (δ) están dados en partes por millón (ppm); las constantes de acoplamiento (J) están expresadas en Hertz (Hz). Para la asignación de las señales se utilizan las siguientes abreviaturas: s= señal simple, d= señal doble, dd= señal doble de dobles, t= señal triple y m= señal múltiple. Los estudios de DRX en monocristal se realizaron utilizando un difractómetro Enraf-Nonius Kappa-CCD ($\lambda_{\text{MoK}\alpha} = 0.71073 \text{ \AA}$, graphite monochromator, $T = 298 \text{ K}$, CCD rotating images scan mode).

Purificación de productos.

La purificación se realizó por cromatografía en columna utilizando silica gel (malla 70-230) como soporte. El seguimiento de las reacciones y determinación de la pureza de los productos se realizó por cromatografía en capa fina (ccf) utilizando placas de aluminio de 2.0 x 5.0 cm cubiertas con silica gel. Como visualizador se utilizó una lámpara de luz ultravioleta de onda corta (254 nm). Los puntos de fusión se determinaron en un fusiómetro Electrothermal® serie 9200.

Sustancias y disolventes

Los disolventes tetrahidrofurano, diisopropilamina, hexano y acetato de etilo son grado reactivo y fueron secados antes de ser utilizados. Los reactivos $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)$ 98%, yoduro de cobre(I) CuI 99.9999%, 1,4-diyodobenceno ($\text{C}_6\text{H}_4\text{I}_2$) 99%, sulfato de sodio anhidro (Na_2SO_4) y cloruro de amonio NH_4Cl , 1,4-diyodobenceno deuterado $\text{C}_6\text{D}_4\text{I}_2$ fueron adquiridos de la compañía Sigma-Aldrich.

Síntesis de los rotores moleculares

Para facilitar la discusión los 3 rotores moleculares basados en esteroides presentados se nombran como sigue: Etisterona (1), noretisterona acetilada (2) y noretisterona acetilada deuterada (3)

El procedimiento para la síntesis de los tres rotores es el mismo.

1 mmol del esteroide de interés y 0.05 mmol de 1,4-diyodobenceno fueron disueltos con 25 mL de tetrahidrofurano. A continuación, se agregó 1 mL de trietilamina, 0.063 mmol de dicloro-bis (trifenilfosfina) paladio (II), $\text{PdCl}_2(\text{PPh}_3)_2$ y 0.1 mmol de yoduro de cobre(I). La mezcla se calentó a reflujo por 8 h. La reacción se detuvo adicionando una solución saturada de cloruro de amonio. Posteriormente se extrajo la capa orgánica con cloruro de metileno. La fase orgánica se secó sobre Na_2SO_4 , y el disolvente fue eliminado al vacío. Se obtuvo un polvo blanco que posteriormente se purificó por cromatografía de columna (silica gel) usando hexano:acetato de etilo (7:3) como eluyente. En la síntesis de (3) se empleó el derivado deuterado de 1,4-diyodobenceno. En la Figura 2, se muestran los compuestos sintetizados.

Figura 2. Compuestos a) 1, b) 2 y c) 3

Resultados y discusión

Caracterización y análisis de las interacciones supramoleculares de (1)

En la Figura 3a se presenta la caracterización por RMN ^1H (1). Las señales en aproximadamente 7 ppm son características de los compuestos aromáticos, por lo que su presencia confirma el acoplamiento exitoso de los estatores esteroidales con el rotator.

En la Figura 3b se muestra la caracterización por DRX en monocristal de (1), la interacción supramolecular más importante es un enlace de hidrógeno entre el hidroxilo unido en la posición 17 y la posición 3. Una segunda interacción remarcable es un enlace de hidrógeno débil entre uno de los hidrógenos del anillo aromático y el hidroxilo en la posición 17. Muchas veces, la cercanía de los rotatores puede disminuir las posibilidades de dinámica molecular, sin embargo, en este caso los rotatores se encuentran a una distancia de 7.56 Å, la cual es suficientemente grande para evitar la interacción entre rotatores vecinos.

En la Figura 3c se presenta la energía asociada a la variación del ángulo diedro del rotador calculada a través de métodos DFT. Como puede apreciarse un máximo de aproximadamente 120 KJ/mol se presenta cuando el rotador gira aproximadamente 100°. Este máximo está asociado principalmente a la repulsión estérica causada por la cercanía de los hidrógenos en el rotador con los hidrógenos del grupo metilo en la posición 10, Figura 3d.

Figura 3. Caracterización de (1) a) ¹H RMN b) DRX en monocristal c) Determinación de la energía de rotación d) interacciones supramoleculares asociadas a la energía de rotación

La energía de rotación encontrada es demasiado grande para suponer la dinámica molecular del rotador. Sin embargo, mediante la caracterización por DRX en monocristal se logró determinar cuáles son las interacciones supramoleculares que dan origen a este particular empaquetamiento cristalino que limita la dinámica. Por lo tanto, como estrategia para incrementar las posibilidades de dinámica se propuso modificar las posiciones 17 y 3 mediante la acetilación de estas posiciones. Al mismo tiempo, debido a que la interacción de mayor energía calculada teóricamente está asociada a la presencia del sustituyente metilo en la posición 10, se propuso reemplazar el núcleo esteroide etisterona por noretisterona, en el cual esta posición no se encuentra sustituida. A continuación, se presenta la caracterización espectroscópica de los compuestos propuestos.

Caracterización e interpretación espectroscópica de los rotores moleculares (2) y (3)

Desafortunadamente no se lograron obtener cristales adecuadas para la DRX en monocristal de (2), sin embargo, como alternativa para estudiar la dinámica en estado sólido se propuso la síntesis del derivado deuterado (3), puesto que la RMN en estado sólido de H² también es de utilidad para determinar la dinámica molecular.

El compuesto (2) mostró en el espectro infrarrojo bandas fuertes en 1758 y 1725 cm⁻¹ correspondientes a los grupos carbonilo del 17β-acetato y del 3-acetato-3,5-dieno, respectivamente. El compuesto (3) mostró el mismo tipo de banda en 1759 y 1725 cm⁻¹, de acuerdo con lo esperado para los grupos 17β-acetato y del 3-acetato-3,5-dieno. Los datos de espectrometría de masas de alta resolución (HRMS, por sus siglas en inglés) se observaron en valores muy próximos a las masas exactas esperadas de las fórmulas moleculares de los compuestos (2) y (3). Estos rotores moleculares se caracterizaron completamente en solución de CDCl₃ por RMN de ¹H y ¹³C.

Con los carbonos del anillo central de fenilo etiquetado constantemente para fines de comparación, en el rotor molecular **(2)** Figura 4, en δ_c RMN ^1H (500 MHz, CDCl_3): proporciona una sola señal de protón aromático (H-23) en $\delta = 7.34$ ppm lo que confirma la formación de rotores simétricos. Los protones vinílicos fueron asignados H-4 en $\delta = 5.76$ y $\delta = \text{H-6}$ en 5.47 ppm, los grupos metilo del 17-COOme en $\delta = 2.12$, el 3-COOme en $\delta = 2.05$ y el 18 metil en $\delta = 0.92$ ppm. En este compuesto, el grupo acetato en C-17 se desprotege y presenta δ más grandes. Además, H-10 en el compuesto 1 podría ser ubicado con la ayuda del experimento COSY a pesar de la gran superposición con señales correspondientes a los metilos de los grupos acetatos y las del protón 16β . El rotor molecular **(3)** Figura 4 en δ_c RMN ^1H (500 MHz, CDCl_3), no presenta señal aromática debido a que se encuentra deuterado, todas las asignaciones fueron muy similares a las del rotor molecular **(2)**, los protones vinílico H-4 en $\delta = 5.75$ y $\delta = \text{H-6}$ en 5.46 ppm, así como los grupos metilo del 17-COOme en $\delta = 2.13$, el 3-COOme en $\delta = 2.04$ y el 18 metil en $\delta = 0.92$ ppm.

Figura 4. espectros de RMN de ^1H comparación de los rotores simétricos **(2)** y **(3)**

La resolución del espectro de ^{13}C RMN para los rotores moleculares **(2)** y **(3)** se presenta en la Figura 5, se encontraron un total de 24 señales promediadas de espejo de carbono, con dos carbonos de metilo en la región alifática fácilmente asignable con la ayuda de una correlación heteronuclear (HETCOR) ^1H - ^{13}C , la señal en $\delta_c = 13.6$, para **(2)** $\delta_c = 13.6$ es asignado a C-18 y el otro en $\delta_c = 21.5$ para **(2)** $\delta_c = 21.6$ al acetato metilo. Los carbonos cuaternarios C-3 $\delta_c = 148.8$ para **(2)** $\delta_c = 148.8$, C-5 $\delta_c = 134.6$ para **(2)** $\delta_c = 134.6$, C-13 $\delta_c = 48.3$ para **(2)** $\delta_c = 48.3$, y C-22 $\delta_c = 122.8$, para **(2)** $\delta_c = 122.6$, y el del carbonilo del grupo acetato ($\delta_c = 169.7$) para **(2)** $\delta_c = 169.7$, fueron fácilmente asignables, también fue posible identificar el resto de carbonos cuaternarios, C-17 $\delta_c = 85.2$, para **(2)** $\delta_c = 85.2$. Las señales de los carbonos cuaternarios de alquino de C-20 en $\delta_c = 90.8$ para **(2)** $\delta_c = 90.9$, se diferenció la señal de C-21 en $\delta_c = 86.3$, para **(2)** $\delta_c = 86.3$ por la correlación de tres enlaces con H-16 α .

La correlación heteronuclear (HETCOR) ^1H - ^{13}C , Figura 6, permitió la asignación de las señales del espectro de protón que se pudo corroborar por la correlación con los carbonos a los cuales están unidos. La señal simple de δ 7.34 ppm que corresponde a H-23 correlaciona con la señal de δ 131.6 ppm (C-23), la señal simple de δ 5.76 ppm para H-4, correlaciona con la señal de δ 117.7 ppm (C-4), la señal simple de δ 5.47 ppm para H-6, correlaciona

con la señal de δ 123.8 ppm (C-6) y dos señales simples en δ 2.12 y δ 2.05 ppm de los metilos de los acetatos que correlacionan con las señales en δ 21.6 y δ 21.2 ppm y la señal de 0.92 de metilo 18 que correlaciona con la señal en δ 13.6

Finalmente, en los espectros de los compuestos **(2)** y **(3)**, la única señal aromática en la molécula en $\delta_C = 131.8$ se asignó a C-23, en el compuesto **(3)** que contiene un núcleo deuterado, pues a diferencia del rotor **(1)** no se observa una señal característica debida a los cuatro protones equivalentes del anillo, también se confirma por la señal triple en el espectro de RMN ^{13}C en 131.45, 131.125 y 131.05 ppm correspondiente a la interacción del ^{13}C -D con $J_{C-D} = 25.0$ Hz, esta señal fue muy distinta del resto del esteroide, lo que sugiere que podría ser adecuado para examinar estos rotores moleculares **(2)** y **(3)** con de estado sólido de alta resolución CPMAS ^{13}C NMR.

Figura 5. Espectros de RMN de ^{13}C comparación de los rotores simétricos **(2)** y **(3)**

Figura 6. Espectro HETCOR 1H - ^{13}C del rotor molecular simétrico **(2)**

Trabajo a futuro

El compuesto **(3)** se analizará por ^{13}C CPMAS RMN y 2H NMR en estado sólido para determinar si las modificaciones químicas tuvieron éxito en incrementar la dinámica molecular en estado sólido.

Conclusiones

Mediante cálculos computacionales se encontró que la barrera de rotación en compuestos esteroidales basados en etisterona es demasiado grande para permitir la dinámica molecular. Sin embargo, el análisis de los resultados computacionales y experimentales reveló que la limitación de la dinámica molecular está asociada a las interacciones causadas por los grupos funcionales en las posiciones 3, 10 y 17. Mediante la selección de un nuevo núcleo esteroideal y modificaciones químicas se sintetizó un compuesto alternativo sin la capacidad de formar estas interacciones. Con el fin de estudiar el efecto de las modificaciones químicas en el estado sólido también se sintetizó el derivado deuterado del compuesto anterior. Ambos compuestos fueron caracterizados completamente por diferentes técnicas espectroscópicas, confirmando su síntesis exitosa.

Referencias

- [1] B. Rodríguez-Molina, S. Pérez-Estrada, and M. A. Garcia-Garibay "Amphidynamic Crystals of a Steroidal Bicyclo[2.2.2]octane Rotor: A High Symmetry Group That Rotates Faster than Smaller Methyl and Methoxy Groups". *Journal of American Chemical Society*. Vol. 135, pp 10388–10395, 2013
- [2] G. S. Kottas, L. I. Clarke and D. M. Horinek, "Artificial Molecular rotors" *Journal of chemical reviews*. Vol. 105, no 4, pp 1281-1376, 2005.
- [3] T.A. Khuong, G. Zepeda, R. Ruiz, S. I. Khan, and M.A. Garcia Garibay, "Molecular Compasses and Gyroscopes: Engineering Molecular Crystals with Fast Internal Rotation" *Crystal Growth and Desing.*, Vol. 4, no 1, pp 15–18, 2004
- [4] C. E. Godínez and M. A. Garcia Garibay, "Molecular Crystals with Moving Parts: Synthesis, Characterization, and Crystal Packing of Molecular Gyroscopes with Methyl-Substituted Triptycyl Frames" *Journal of Organic Chemistry*. Vol. 69, no 5, pp 1652-1662, 2004.
- [5] S. L. Gould, D. Tranchemontagne, O. M. Yaghi and M. A. Garcia-Garibay, "Amphidynamic Character of Crystalline MOF-5: Rotational Dynamics of Terephthalate Phenylenes in a Free-Volume, Sterically Unhindered Environment" *Journal of the American Chemical Society*, Vol. 130, no 11, pp 3246-3247, 2008.
- [6] D. Czajkowska Szczykowska, B. Rodríguez Molina, N.E. Magaña Vergara, R. Santillan, J. W. Morzycki and M. A. Garcia Garibay, "Macrocyclic Molecular Rotors with Bridged Steroidal Frameworks" *Journal of Organic Chemistry*, Vol. 77, no 22, pp 9970–9978, 2012.
- [7] D. Czajkowska Szczykowska, I. Jastrzebska, R. Santillan and J. W. Morzycki, "The synthesis of disteroidal macrocyclic molecular rotors by an RCM approach", *Tetrahedron*, Vol 70, no 49, 9427-9435, 2014.
- [8] M. Ochoa, E. A. Aguilar-Granda, P.I. Ramirez-Montes, V. Barba, Y. López, R. Santillan, and N. Farfán, "Designed synthesis of "L" shaped 17-halo-aryl-ethynyl" *Steroids, Cryst Eng Comm*, Vol. 18, no 18, pp 6830-6840. 2016
- [9] N. Aguilar-Valdez, M. Maldonado-Domínguez, R. Arcos-Ramos, M. Romero Ávila, R. Santillan and N. Farfán, "Synthesis of steroidal molecular compasses: exploration of the controlled assembly of solid organic materials", *Cryst Eng Comm*, Vol 19, no 13, pp 1771-1777, 2017
- [10] B. Rodríguez Molina, A. Pozos, R. Cruz, M. Romero, B. Flores, N. Farfán, R. Santillan, and M.A. García Garibay, "Synthesis and solid state characterization of molecular rotors with steroidal stators: ethisterone and norethisterone" *Organic and Biomolecular Chemistry*, Vol 8, no 13, pp 2993-3000, 2010
- [11] M. C. Mayorquín Torres, A. Colin Molina, S. Pérez-Estrada, A. Galano, B. Rodríguez Molina, and M. A. Iglesias-Arteaga, "Synthesis, Characterization, and Solid State Dynamic Studies of a Hydrogen Bond-Hindered Steroidal Molecular Rotor with a Flexible Axis", *Journal of Organic Chemistry*, Vol 83, no 7, pp 3768-3779, 2018.